

**Pierwsze stwierdzenie *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839)
w Polsce oraz nowe dane na temat występowania *Cephimallota
crassiflavella* BRUAND, 1851 (Lepidoptera: Tineidae)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14730174>

ADAM LARYSZ¹

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

² e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0001-6223-816X

³ Nowy Dworek 41, 66-200 Świebodzin, Polska, e-mail: mmleczak@o2.pl,
ORCID: 0000-0001-5946-908X

ABSTRACT. The first record of *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839) in Poland and new data on the occurrence of *Cephimallota crassiflavella* BRUAND, 1851 (Lepidoptera: Tineidae).

Cephimallota angusticostella (ZELLER, 1839) (Lepidoptera: Tineidae) is for the first time recorded from Upper Silesia, Poland. One male was collected in 2019 in Ruda Śląska-Wirek, Śląskie Voivodeship. This is the first record of this species in Poland. New data on the occurrence of *Cephimallota crassiflavella* BRUAND, 1851 are also provided: one female was collected in Gogolin, Opolskie Voivodeship and one female was collected in Skotniki Górne, Świętokrzyskie Voivodeship.

KEY WORDS: Lepidoptera, Tineidae, Myrmecozelinae, new species, new data, Upper Silesia, Śląskie Voivodeship, Opolskie Voivodeship, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Cephimallota* BRUAND, 1851, należący wśród Tineidae do podrodziny Myrmecozelinae (ROBINSON 2009, GAEDIKE & MALLY 2011), liczy 11 gatunków o palearktycznym rozmieszczeniu. Wyróżnia się charakterystycznie zbudowanymi męskimi narządami rozrodczymi: walwy zrosnięte, tegumen i winkulum połączone z zesklekotyzowanym pierścieniem, unkus zredukowany lub zmodyfikowany. Motyle mają skrzydła o rozpiętości od 10 do 30 mm, jednolicie brązowe, czasem z żółtymi lub jasnymi plamami. W Europie stwierdzono 5 gatunków z tego rodzaju: *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839), *C. colonella* (ERSCHOFF, 1874), *C. crassiflavella* BRUAND, 1850, *C. praetoriella* (CHRISTOPH, 1872) i *C. tunesiella* (ZAGULAJEV, 1966) (LEPIFORUM. DE 2024). Z Polski wykazany był, jak dotąd, tylko *Cephimallota crassiflavella* BRUAND, 1850 (JAWORSKI & MLECZAK 2017). Ostatnio stwierdzono w Polsce drugi gatunek z tego rodzaju – *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839).

MATERIAŁ I METODY

W trakcie systematycznych badań lepidopterofauny Śląska złowiono jeden okaz *Cephimallota angusticostella*:

woj. śląskie: Górny Śląsk, Ruda Śląska-Wirek, CA47, 24.07.2019, UV light, 1♂ (prep. genit.), leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 1). Stanowisko usytuowane jest wśród starej zabudowy w otoczeniu ogrodów i zadrzewień (Ryc. 2).

Ryc. 1. *Cephimallota angusticostella*, ♂, Ruda Śląska-Wirek, 24.07.2019 (rozp. skrz. 13 mm) (A), głaszczki wargowe (B), aparat kopulacyjny samca (C) (fot. A. Larysz).

Figs. 1. *Cephimallota angusticostella*, ♂, Ruda Śląska-Wirek, 24.07.2019 (wing span 13 mm) (A), labial palps (B), male genitalia (C) (photos A. Larysz).

Ryc. 2. Miejsce odłowu *Cephimallota angusticostella*, Ruda Śląska-Wirek (fot. J. Grzywocz).

Figs. 2. Collecting site of *Cephimallota angusticostella*, Ruda Śląska-Wirek (photo J. Grzywocz).

To pierwsze stwierdzenie *Cephimallota angusticostella* w kraju, gatunek nowy dla fauny Polski.

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB).

Jednocześnie udało się potwierdzić występowanie znanego już w kraju gatunku z rodzaju *Cephimallota*, mianowicie *C. crassiflavella* BRUAND, 1850:

woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom, BA89, 20.07.2019, UV light, 1♀ (prep. genit.), leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 3A–C). Miejscem odłowu jest nieczynny, zarastający kamieniołom wapienia triasowego (Ryc. 4).

To pierwsze stwierdzenie *C. crassiflavella* w województwie opolskim i potwierdzenie występowania tego gatunku po 12 latach w Polsce.

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB).

Ryc. 3. *Cephimallota crassiflavella*, ♀, Gogolin, 20.07.2019 (rozp. skrz. 14 mm) (A), głaszczki wargowe (B), narządy rozrodcze samicy (C); Skotniki Górne, narządy rozrodcze samicy (D) (fot. 3A–C – A. Larysz, 3D – M. Mleczak).

Figs. 3. *Cephimallota crassiflavella*, ♀, Gogolin, 20.07.2019 (wing span 14 mm) (A), labial palps (B), female genitalia (C); Skotniki Górne, female genitalia (D) (photos 3A–C – A. Larysz, 3D – M. Mleczak).

Ryc. 4. Miejsce odłowu *Cephimallota crassiflavella*, Gogolin, kamieniołom wapienia (fot. A. Larysz).

Fig. 4. Collecting site of *Cephimallota crassiflavella*, Gogolin, limestone quarry (photo A. Larysz).

woj. świętokrzyskie: Skotniki Górne, DA78, 9.06.2007, 1♀ (prep. genit. – Ryc. 3D), leg. W. Zajda, det. M. Mleczak.

C. crassiflavella podawany już był z woj. świętokrzyskiego (JAWORSKI & MLECZAK 2017), to kolejny okaz złowiony na tamtym terenie.

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorze prywatnym M. Mleczaka.

Oprócz województw opolskiego i świętokrzyskiego, *C. crassiflavella* znany jest w kraju z danych historycznych: z woj. dolnośląskiego – z Wrocławia i Głogowa (WOCKE 1874), kujawsko-pomorskiego – z miejscowości Jamy k. Grudziądza (TOLL 1935-1936) i lubelskiego – z Lubyczy Królewskiej (ROMANISZYN & SCHILLE 1930). Wszystkie stanowiska położone są więc w południowej części Polski, jedynie pojedyncze przedwojenne zlokalizowane jest w znacznej odległości na północ – Grudziądz.

Zewnętrznie, oba gatunki – *C. crassiflavella* i *C. angusticostella*, są do siebie bardzo podobne (GAEDIKE 2019). Przednie skrzydła *C. crassiflavella* nie mają plamek i posiadają lekko fioletowy połysk (Ryc. 3a), natomiast przednie skrzydła *C. angusticostella* pokryte są niewielkimi, białymi plamkami (Ryc. 1a). W przeciwieństwie do *C. crassiflavella*, *C. angusticostella* ma tylko kilka krótkich szczecin na drugim segmencie głaszczków wargowych (Ryc. 1b, 3b).

W aparacie kopulacyjnym samca *C. crassiflavella* klamra poniżej unkusa ma trzy ostre, małe wyrostki. Sakus u *C. crassiflavella* jest krótki i ma zmienny kształt, zaś u *C. angusticostella* jest prawie tak długi jak szerokość tegumenu i ma kształt niezmienny (Ryc. 1c). Walwy u *C. angusticostella* są ogólnie smuklejsze niż u *C. crassiflavella*. W narządach rozrodczych samicy *C. angusticostella* wewnętrzna część apofizy przedniej kończy się dużą płytką ostialną, która posiada szczelinę, bocznie obrzeżoną. Szczelina ta ma zaokrąglony koniec i mały, silnie zesklebotowany wyrostek w środku.

C. crassiflavella ma również głęboką szczelinę w środku płytki ostialnej, lecz jest ona bardzo wąska w tylnej części i rozszerza się do ostrego lub zaokrąglonego, szerokiego wierzchołka (Ryc. 3c–d).

Cephimallota angusticostella i *C. crassiflavella* traktowane były jako wikarianty (gatunki zastępcze), których obszary występowania pokrywają się w regionie Półwyspu Bałkańskiego i Włoch. GAEDIKE & MALLY (2011) przebadali kilkaset okazów obu gatunków, znajdujących się w europejskich zbiorach muzealnych i prywatnych. Ich badania wykazały, że sakus w aparacie kopulacyjnym samca *C. crassiflavella* posiada znaczną zmienność kształtu. Jest on zmienny w całym obszarze występowania, jednak ta zmienność prawdopodobnie zależy od czynników innych niż rozmieszczenie. Natomiast badania męskich narządów płciowych *C. angusticostella* nie wykazały tendencji do zmienności. Badania genetyczne obu taksonów wykazały, że ich średnia odległość międzygatunkowa wynosi 9,145%, co potwierdza, że są to odmienne gatunki, o rozmieszczeniu zachodniopalearktycznym, przy czym *C. crassiflavella* występuje głównie w zachodniej części, zaś *C. angusticostella* we wschodniej (GAEDIKE & MALLY 2011). Ich zasięgi spotykają się głównie w Europie Środkowej, w takich krajach jak Austria, Węgry, Czechy, Słowenia, Włochy i Rosja. Nowe znaleziska z Polski potwierdzają, że również w naszym kraju zasięgi obu tych gatunków się pokrywają. *C. crassiflavella* został wykazany Algierii, Maroka, Wysp Kanaryjskich, Hiszpanii, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Czech, Polski, Ukrainy, Rusji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Turcji. *C. angusticostella* znany jest z Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Albanii, Grecji, Rumunii, Bułgarii, Cypru, Ukrainy, Rusji, Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Libanu, Turcji oraz Armenii (GAEDIKE & MALLY 2011, STARK 2020).

Niewiele wiadomo o biologii *Cephimallota angusticostella* i *C. crassiflavella* (ROBINSON 2009), gąsienice prawdopodobnie rozwijają się w gniazdach błonkówek (Hymenoptera) lub w rozkładającej się ściółce (PETERSEN 1969, ZAGULAJEV 1975, GAEDIKE & MALLY 2011).

PIŚMIENNICTWO

- GAEDIKE R. 2019. Tineidae II (Myrmecozelinae, Perissomasticinae, Tineinae, Herosexestinae, Teichobiinae and Stathomopolitinae). *Micropepidoptera Of Europe* 9. Brill, Leiden Boston, 248 pp.
- GAEDIKE R., MALLY R. 2011. On the taxonomic status of *Cephimallota angusticostella* (ZELLER) and *C. crassiflavella* BRUAND (Tineidae). *Nota lepidopterologica* 34(2): 115–130.
- JAWORSKI T., MLECZAK M. 2017. Tineidae, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- LEPIFORUM.DE 2024. <https://lepiforum.org/wiki/taxonomy/Tineoidea/Tineidae/Myrmecozelinae/Cephimallota?view=0&sort=a®ions=eu> (dostęp 14.11.2024).
- PETERSEN G. 1969. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Tineidae. *Beiträge zur Entomologie* 19: 311–388.
- ROBINSON G.S. 2009. Biology, distribution and diversity of tineid moths. Southdene Sdn Bhd, Kuala Lumpur and Natural History Museum, London 143 pp, 16 pls.
- ROMANISZYN J., SCHILLE F. 1930. Fauna motyli Polski. Tom II. *Prace monograficzne Komisji fizjograficznej PAU* 7: 1–358.
- STARK W. 2020. Neunachweise von Lepidoptera (Schmetterlinge) für Österreich und Niederösterreich – Motivation zur Initiative „Leuchtturmprojekt Schmetterlinge Niederösterreich“. *Naturkundliche Mitteilungen aus den Landessammlungen Niederösterreich* 29: 19–27.

- TOLL S. 1935-1936. Przyczynek do fauny motyli t. zw. drobnych wojewodztw poznańskiego i pomorskiego. *Polskie Pismo Entomologiczne* 14-15: 227-261.
- WOCKE M.F. 1874. Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 4: 1-107.
- ZAGULAJEV A.K. 1975. Nastojaschtschije moli (Tineidae), Podsemejstvo Myrmecozelinae, In: Fauna SSSR, N. S. 108. Nasekomyje, Tscheschujekrylyje. Leningrad 4(5): 428 pp.

Accepted: 9 January 2025; published: 24 January 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>